

DESAFIO ENFRENTADO PELO FARMACÊUTICO NO CONTROLE DE QUALIDADE DE MEDICAMENTOS: RECALL DE NITROSAMINAS

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 13/05/2024](#)

CHALLENGE FACED BY PHARMACISTS IN DRUG QUALITY CONTROL: RECALL OF NITROSAMINES

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11208717

Elvis Elliott Pinto Soares¹;

Omero Martins Rodrigues Junior²

RESUMO

Introdução: A garantia da qualidade de um determinado produto ou medicamento e a manutenção deste para que se cumpra um prazo determinado de validade, está relacionado à promoção e à proteção de aspectos de saúde individual e coletivo. **Objetivo Geral:** Analisar os desafios enfrentados pelo farmacêutico nos aspectos relacionados ao controle de qualidade de medicamentos no mercado atual.

Metodologia: Trata-se de uma revisão integrativa, de cunho exploratório, natureza bibliográfica e pesquisa qualitativa, com o intuito de evidenciar os desafios enfrentados pelo farmacêutico no controle de qualidade de medicamentos. **Resultados e Discussão:** Após a realização da pesquisa

foram encontrados nas bases de dados 356 estudos, sendo 189 do banco de dados Scielo e 167 da Medline, e 3 na Lilacs, no qual após aplicação dos critérios de inclusão e exclusão resultaram em 14 artigos pra análise.

Considerações Finais: Através do desenvolvimento desse estudo foi possível evidenciar os aspectos relacionados ao controle de qualidade de medicamentos, bem como os medicamentos recolhidos e descontinuados com elevados níveis de nitrosaminas, os fatores que levaram a esse recolhimento ou descontinuação e o farmacêutico como protagonista nesse viés, sendo o profissional mais adequado para avaliar o cenário situacional proposto.

Palavras-chave: Controle de qualidade. Amostragem para Garantia da Qualidade de Lotes. Insumos farmacêuticos.

ABSTRACT

Introduction: Guaranteeing the quality of a specific product or medicine and maintaining it so that it meets a specific expiration date is related to the promotion and protection of individual and collective health aspects.

General Objective: To analyze the challenges faced by pharmacists in aspects related to the quality control of medicines in the current market.

Methodology: This is an integrative review, of an exploratory nature, bibliographic in nature and qualitative research, with the aim of highlighting the challenges faced by pharmacists in the quality control of medicines.

Results and Discussion: After carrying out the research, 356 studies were found in the databases, 189 from the Scielo database and 167 from Medline, and 3 from Lilacs, which after applying the inclusion and exclusion criteria resulted in 14 articles for analysis.

Final Considerations: Through the development of this study it was possible to highlight the aspects related to the quality control of medicines, as well as the recalled and discontinued medicines with high levels of nitrosamines, the factors that led to this recall or discontinuation and the pharmacist as a protagonist in this bias, being the most appropriate professional to evaluate the proposed situational scenario.

Keywords: Quality control. Sampling to Ensure Batch Quality.

Pharmaceutical ingredients.

1 INTRODUÇÃO

A qualidade é compreendida como a combinação de aspectos que cercam um produto ou um serviço de uma determinada área de atuação, existente para suprir as necessidades ou expectativas do cliente ou usuário, nesse contexto, o controle de qualidade visa manter ou as características essenciais para o funcionamento e eficiência de um produto (Silva *et al.*, 2021).

De acordo com Ferreira *et al.* (2019), a garantia da qualidade de um determinado produto ou medicamento e a manutenção deste para que se cumpra um prazo determinado de validade, está relacionado à promoção e à proteção de aspectos de saúde individual e coletivo. A qualidade do insumo medicamentoso entregue para a população utilizar, deve ser resultado de um criterioso conjunto de medidas industriais, construídas para que aja a garantia de que a qualquer momento, a produção desses lotes satisfaça as normativas de atividade, pureza, eficácia e segurança, sendo cuidadosamente verificadas nos laboratórios estaduais e federais.

A realização dos testes que remetem ao controle de qualidade de produtos de vertente farmacêutica são habitualmente testes de repetição de amostragem de princípios ativos ou um número determinado de produtos farmacêuticos, enquanto que nos laboratórios nacionais devem ser realizados e processados uma ampla amostragem de substâncias de produtos farmacêuticos e, portanto, devem seguir uma ampla variedade de métodos de ensaio (Souza *et al.*, 2021).

É evidenciado por Fernandes *et al.* (2019), que as centrais de Saúde Pública (LACEN) e Instituto de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS), são os órgãos que mais se relacionam com a fiscalização do controle de qualidade medicamentoso, sendo ressaltado que a importância desses

órgãos e da fiscalização não está ligado apenas ao atendimento às necessidades do consumidor, mais também ao que está explicitado no código de defesa (Lei 8.078/90), “é um dos direitos do cidadão e um dever do Estado” (Constituição Federal art. 5º). Com isso, adiciona-se a diferenciação do produto, uma vez que o consumidor não possui ferramentas para a avaliação da qualidade do medicamento a ser adquirido.

Pode-se citar ainda que o controle de qualidade está relacionado a parte das Boas Práticas de Fabricação (BPF), referente à amostragem, especificações, ensaios, procedimentos de organização, à documentação e aos procedimentos de liberação que, por sua vez, tem o dever de certificar que os ensaios necessários e essenciais sejam executados e que os materiais não sejam liberados para utilização, ou os produtos liberados para venda ou fornecimento, até que a qualidade destes seja julgada satisfatória. Sendo assim, nota-se que controle de qualidade não deve limitar-se apenas às operações laboratoriais, pois deve estar envolvido em todas as decisões relacionadas à qualidade do produto (Souza *et al.*, 2021).

Nesse seguimento, a importância do controle de qualidade de medicamentos passa pelo conhecimento de antecedentes históricos, de eventos ligados ao controle oficial de qualidade do sistema único de saúde (SUS), da fundamentação de legalidade do controle de qualidade de medicamentos, dos compêndios e farmacopeias usados para a sedimentação das especificidades dos produtos farmacêuticos, das referências em substâncias químicas, do sistema nacional de laboratórios de saúde pública, da rede brasileira de laboratórios de análises em saúde e do Programa Nacional de Inspeção em Indústrias Farmacêuticas e Farmoquímicas (Silva *et al.*, 2021).

Nesse seguimento, a importância do controle de qualidade de medicamentos passa pelo conhecimento de antecedentes históricos, de eventos ligados ao controle oficial de qualidade do sistema único de

saúde (SUS), da fundamentação de legalidade do controle de qualidade de medicamentos, dos compêndios e farmacopeias usados para a sedimentação das especificidades dos produtos farmacêuticos, das referências em substâncias químicas, do sistema nacional de laboratórios de saúde pública, da rede brasileira de laboratórios de análises em saúde e do Programa Nacional de Inspeção em Indústrias Farmacêuticas e Farmoquímicas (Silva *et al.*, 2021). Com base nos argumentos apresentados o estudo é justificado para evidenciar necessidade do controle de qualidade e garantia da segurança do produto final para o consumidor, tendo em vista os malefícios que as nitrosaminas podem ocasionar ao organismo humano.

Mediante a linha teórica da temática imposta, o controle de qualidade exerce um papel fundamental para garantir a viabilidade de um produto e a sua exposição e venda para o cliente, tendo em vista que este garante o cumprimento das legislações e critérios para a liberação após fiscalização, justificando a necessidade do aprofundamento dessa temática como desenvolvimento desse estudo.

Frente a isto levanta-se os seguintes questionamentos: Quais os principais malefícios das nitrosaminas ao organismo humano? Quais os principais desafios enfrentados pelos farmacêuticos no controle desses medicamentos?

Foi traçado o seguinte objetivo geral: Analisar os desafios enfrentados pelo farmacêutico nos aspectos relacionados ao controle de qualidade de medicamentos no mercado atual. Tendo como objetivos específicos: Evidenciar os malefícios do elevado nível de nitrosaminas no organismo humano; Identificar os medicamentos recolhidos do mercado com elevados níveis de nitrosaminas; Elencar os desafios enfrentados pelos farmacêuticos face ao recolhimento de medicamentos contaminados da indústria farmacêutica.

2 METODOLOGIA

2.1 Tipo de Estudo

Trata-se de uma revisão integrativa, de cunho exploratório, natureza bibliográfica e pesquisa qualitativa, com o intuito de evidenciar os desafios enfrentados pelo farmacêutico no controle de qualidade de medicamentos.

O levantamento e análise do material foram baseadas em buscas nas plataformas SCIELO (*Biblioteca Eletrônica Científica Eletrônica Library Online*), MedLine e LILACS (Literatura Latino-Americana em Ciências da Saúde), partindo do uso dos descritores: controle de qualidade, Amostragem para Garantia da Qualidade de Lotes, Insumos farmacêuticos, isolados e combinados, com base em publicações de limite entre os últimos dez anos.

2.2 Coleta de Dados

A busca na base de dados será orientada pelos descritores em ciências da saúde (DeCS): “Controle de qualidade”, “Amostragem para Garantia da Qualidade de Lotes” e “Insumos farmacêuticos”. A busca será realizada em todos os índices, de modo a captar os artigos publicados no período proposto que abordem a temática em discussão.

Como critérios de inclusão, serão considerados: artigos de periódicos nacionais e internacionais publicados nos últimos dez anos (2013- 2023), indexados nas bases de dados selecionadas, publicados nos idiomas português e inglês, escritos na íntegra, contendo os descritores voltados ao tema abordado e com acesso online livre.

Serão excluídos: editoriais, cartas, comentários, resumos e anais, ensaios, relatos de experiência, revisão de literatura, trabalhos de conclusão de curso, teses e dissertações; relatórios em geral; publicações em outros idiomas que não sejam os selecionados; artigos incompletos; artigos que não versem com a temática abordada; e literatura científica paga.

2.3 Análise de Dados

Na análise dos dados ocorrerá uma leitura crítica e reflexiva dos estudos incluídos na revisão, será realizada uma leitura minuciosa e criteriosa destacando do material selecionado conforme os critérios de inclusão e que contemplarem o objetivo proposto, para viabilizar o resultado da pesquisa de forma clara e objetiva.

3. RESULTADOS

Após a realização da pesquisa foram encontrados nas bases de dados 356 estudos, sendo 189 do banco de dados Scielo e 167 da Medline, e 3 na Lilacs. Após a aplicação do corte temporal foram excluídos 67 estudos, restando 295 estudos para análises de títulos e resumos, sendo 27 excluídos por duplicação, restando 268 estudos. Contudo após análise 218 foram excluídos por estarem fora do tema e dos objetivos do trabalho. Restando 50 artigos para aplicação dos critérios de elegibilidade, dos quais 24 foram excluídos por estarem em outros idiomas e também 12 por se tratarem de estudos de opinião, resultando em 14 artigos para análise e confecção de uma tabela com o resumo das principais características relacionadas ao tipo de estudo, métodos, objetivos e conclusões.

Tabela 1- Disposição dos estudos incluídos nesse artigo.

AUTORES/ ANO	TÍTULO	TIPO DE ESTUDO	OBJETIVO	RESULTADOS
Sousa MG, Vieira VA, Vieira Almeida EC. (2023).	Recall de substâncias medicamentosas e produtos farmacêuticos e	Qualitativo de natureza exploratória.	Realizar uma análise detalhada desse contaminação em insumos	O estudo evidencia que em 2020 foram recolhidos 25% dos medicamentos

	impurezas de nitrosamin.		farmacêuticos ativos e medicamentos afetados.	tos por conter nitrosamin, sendo os medicamentos losartana e metformina os que apresentaram o maior número de lotes retirados do mercado.
Aglio TC, Diniz V, Matos MFAV, et al. (2022).	N-Nitrosaminas em medicamentos: um problema atual, uma realidade antiga.	Estudo descritivo de base documental.	Trazer informações relevantes sobre a origem e presença de N-nitrosaminas em medicamentos, assim como os limites aceitáveis, aspectos de legislação e métodos analíticos.	Em 2018 foram recolhidos lotes de ranitidina com N-Nitrosaminas em sua composição. Em dezembro de 2019 foram recolhidos lotes de metformina.

Pinto NN, Resende KA, Couto RO. (2020).	Insumos farmacêuticos ativos irregulares no Brasil: análise descritiva de 2011 a 2019.	Estudo analítico descritivo.	Realizar análise descritiva dos IFA recolhidos no Brasil entre 2011 e 2019, por meio do website da Anvisa na subseção de "produtos irregulares".	Dos 95 insumos irregulares avaliados, os antimicrobianos e os anti hipertensivos (antagonistas de angiotensina II) apresentaram as maiores frequências de recolhimentos.
---	--	------------------------------	--	--

Couto RO, Pereira LM, Mendes EM, Costa TES. (2020).	ANVISA em ação: Recolhimento de domissanearias irregulares durante a pandemia da Covid-19 no Brasil.	Estudo descritivo.	Apresentar uma análise descritiva dos produtos domissanearias fiscalizados e recolhidos pela ANVISA no	No ano de 2020 entre 222 ações de fiscalização da ANVISA em 23% foram recolhidos produtos saneantes
---	--	--------------------	--	---

			período entre 2017 a 2020.	utilizados para a limpeza de superfícies e prevenção do Covid 19.
Martins MAF, Scherer MDA, Lucchese G. (2022).	Vigilância e controle de medicamentos abaixo do padrão, falsificados e não registrados: revisão integrativa.	Revisão de literatura.	Identificar as estratégias de atuação dos sistemas regulatórios na vigilância e controle de medicamentos abaixo do padrão, falsificados e não registrados em nível regional-global, especialmente quanto aos processos de recall.	Os motivos de recall evidenciados no estudo foram a rotulagem/ embalagem incorreta, problemas na estabilidade, ineficácia terapêutica, contaminação e desvios na dosagem.

Bazani VB, Silva ACF, Silva KP. (2021).	Contaminação de produtos farmacêuticos pelo complexo BURKHOLD ERIA CEPAC IA e seus possíveis impactos na saúde e na indústria.	Revisão bibliográfica.	Realizar uma revisão bibliográfica sobre casos de contaminação de produtos farmacêuticos pelo BcC ao redor do mundo e destacar quais são os possíveis impactos sanitários econômicos.	No Brasil, em 2014, sete lotes de um enxaguante bucal foram recolhidos devido a contaminação por bactérias desse gênero em Minas Gerais.
Kampf, G.; Todt, D.; Pfaender, S.; Steinmann, E (2020).	Persistence of coronavirus on inanimate surfaces and their inactivation with biocidal agents.	Estudo exploratório, descritivo.	Resumir todos os dados disponíveis sobre a persistência de todos os coronavírus, incluindo os emergentes SARS CoV e MERS-CoV, bem como os	Os produtos relacionados a desinfecção de superfícies e prevenção da Covid 19 são recolhidos devido a ausência de autorização de

			<p>coronavírus veterinários, como o vírus da gastroenterite transmissível (TGEV), o vírus da hepatite do rato (MHV) e o coronavírus canino.</p>	<p>aplicação de boas práticas no desenvolvimento do produto, bem como a quantidade adequada dos componentes.</p>
<p>Shaikh T., Gosar A, Sayyed H. (2020).</p>	<p>Nitrosamine Impurities in Drug Substances and Drug Products.</p>	<p>Estudo analítico e quantitativo.</p>	<p>Identificar e quantificar esses impurezas, portanto, precisa de um instrumento altamente sensível que pode detectar essas impurezas ao nível do traço em determinado limite provisório.</p>	<p>Os fatores relacionadas ao recolhimento e descontinuidade de fármacos está relacionado a impurezas de nitrosaminas.</p>

<p>Geyer ARC, Sousa VD, Silveira D. (2018).</p>	<p>Quality of medicines: deficiencies found by brazilian health regulatory agency (Anvisa) on good manufacturing practices international inspections.</p>	<p>Estudo descritivo, prospectivo.</p>	<p>Avaliar os resultados dos testes estrangeiros da ANVISA inspeções nos dois anos anteriores (2015 e 2016),</p>	<p>As principais motivações de recolhimento de IFA são a deficiência nas Boas Práticas de Fabricação (BPF), ausência de registro e contaminação por nitrosaminas.</p>
---	---	--	--	---

<p>Mohiuddin AK (2020).</p>	<p>The Excellence of Pharmacy Practice.</p>	<p>Estudo exploratório, descritivo.</p>	<p>Conhecer as funções do farmacêutico e suas contribuições para a comunidade.</p>	<p>O estudo destaca que cabe ao farmacêutico verificar a preparação e rotulagem de produtos farmacêuticos, além de verificar entradas de pedidos,</p>
-----------------------------	---	---	--	---

				cobranças e inspeções.
Pereira GC, Barbosa NA, Souza VO, (2020).	Avaliação da qualidade dos comprimidos de ibuprofeno vendidos irregularmente no centro de Manaus em comparação aos medicamentos comercializados em drogarias.	Estudo experimental.	Analisar a qualidade dos medicamentos vendidos de forma irregular e fazer a comparação com os comercializados em drogarias, para dessa forma identificar os possíveis danos físicos que um armazenamento inadequado pode causar aos mesmos.	Nas perspectivas apresentadas por esse estudo, o farmacêutico foi uma peça chave na integração e aplicação dos experimentos que verificam a eficácia dos medicamentos em pautas nesse estudo.
Suwannaprom P, et al. (2020).	Development of pharmacy competency framework	Estudo qualitativo.	Explorar as necessidades de serviços farmacêuticos	O farmacêutico exerce funções unificadas

	for the changing demands of Thailand's pharmaceutical and health services.		os na cadeia de abastecimento farmacêutico e as competências dos farmacêuticos para atender a essas necessidades.	que visam a qualidade do produto e a conservação de sua eficácia, sendo o profissional qualificado para a avaliação situacional dessa questão.
Ribeiro CC, Andrade GMM, Couto RO. (2018).	Estudos de equivalência farmacêutica e perfil de dissolução comparativo de comprimidos contendo hidroclorotiazida.	Estudo exploratório, de equivalência .	Realizar estudos de equivalência farmacêutica e perfil de dissolução comparativo de diversas marcas de medicamentos contendo HCTZ.	Através da avaliação e aplicação de testes, bem como a contribuição avaliativa do farmacêutico, pode-se refletir a qualidade e confiabilidade dos medicamentos genéricos amplament

				e utilizados pela população brasileira.
Costa EA, Araujo PS, Pereira MT, et al. (2017).	Situação sanitária dos medicamentos na atenção básica no sistema unico de saúde.	Estudo transversal, exploratório de natureza avaliativa.	Caracterizar a situação sanitária de medicamentos na atenção básica, nas regiões brasileiras, quanto a requisitos técnicos sanitários, responsável pela farmácia/ unidade de dispensação, controles ambientais, de armazenamentos e de fracionamento, controle de estoque e gerenciamento de	O farmacêutico é tido como protagonista da farmacovigilância quando relacionado ao controle de qualidade dos medicamentos, eficiência na dispensação.

			resíduos, itens de segurança contra incendio e pani elétrica.	
--	--	--	---	--

3.1 Os malefícios do elevado nível de nitrosaminas no organismo humano

As Nitrosaminas são uma classe de compostos orgânicos representados pela estrutura geral R_1R_2N-NO . Quimicamente, eles consistem em uma porção nitroso ligada à dialquilamina. As impurezas da nitrosamina tornaram-se um tema de preocupação entre os players farmacêuticos em meados de 2018. Em 2018, a rede europeia de regulamentação de medicamentos percebeu a presença de N-nitrosaminas no valsartan, um medicamento anti hipertensivo e instituiu ações regulamentares em toda a UE que resultaram na recolha de vários lotes de valsartana de empresas farmacêuticas (SOUSA; VIEIRA; VIEIRA-ALMEIDA, 2023).

As N-nitrosaminas são carcinógenos mutagênicos tão potentes que são chamadas de “coorte de preocupação” pela diretriz do Conselho Internacional para Harmonização de Requisitos Técnicos para Produtos Farmacêuticos para Uso Humano (ICH) sobre avaliação e controle de DNA reativo (mutagênico) (AGLIO; DINIZ; MATOS, 2022).

Foram classificados pela Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer (IARC) como possíveis carcinógenos humanos (classe 2A), mas também são genotóxicos. impurezas em produtos farmacêuticos para limitar o risco potencial carcinogênico.⁴ As duas nitrosaminas mais conhecidas, N-nitroso dimetilamina (NDMA) e N-nitrosodietilamina (COUTO et al., 2020).

A principal causa raiz para a formação de impurezas de nitrosamina é a condição de reação. A condição de reação que utiliza nitrito de sódio sob condições ácidas junto com aminas secundárias, terciárias ou quaternárias leva à formação de impureza de nitrosamina, o nitrito de sódio reage primeiro com HCl para formar ácido nitroso (HNO₂). Este HNO₂ após reação com dimetilamina leva à formação de N-Nitroso dimetilamina (NDMA) (BAZANI et al., 2021).

3.2 Os produtos farmacêuticos recolhidos/descontinuados pela ANVISA no mercado nacional com elevados níveis de nitrosaminas

Em um estudo acerca do recall de substâncias medicamentosas e produtos farmacêuticos relacionados a impurezas por nitrosamin, ficou evidenciado no ano de 2020 o recolhimento de 25% dos medicamentos do mercado por conter em sua composição nitrosamin, sendo os lotes de losartana e metformina os mais predominantes (SOUSA; VIEIRA; VIEIRA-ALMEIDA, 2023).

Concordante a isso, foi evidenciado através do estudo realizado por Aglio et al. (2022), acerca da problemática que a substância N-Nitrosaminas representa para a sociedade atual, ficou evidenciado o recolhimento em 2018 de diversos lotes do medicamento ranitidina devido a presença de N-Nitrosaminas em sua composição, destacando ainda que em dezembro de 2019 foram recolhidos inúmeros lotes de metformina pelo mesmo problema.

No Editorial desenvolvido por Corrêa e Chatkin (2023), acerca da APO-vareniclina e citisina, foi destacado que no ano de 2021, a Pfizer USA recolheu de forma voluntária 12 lotes de vareniclina distribuídos nos Estados Unidos e Porto Rico entre junho de 2019 e junho de 2021 devido à presença substancial da nitrosamina.

N-Nitrosoamina é um composto N-nitroso com um grupo funcional nitroso ligado ao átomo de nitrogênio. A presença de N-nitrosaminas em alimentos é conhecida há muito tempo e preocupa cientistas de todo o

mundo há décadas devido às suas propriedades mutagênicas, genotóxicas e potencialmente cancerígenas observadas em diversos animais de laboratório, incluindo primatas (TUESUWAN; VONGSUTILERS, 2021).

Em um estudo Analítico e descritivo, realizado por Pinto, Resende e Couto (2020), acerca de insumos farmacêuticos ativos irregulares no Brasil, foi evidenciado o recolhimento pela ANVISA de insumos irregulares dentre os quais destacaram-se os anti-hipertensivos como os mais frequentemente recolhidos.

Em um outro viés, Couto et al. (2020), destaca o recolhimento pela ANVISA de domissanenantes irregulares durante a pandemia da Covid-19 no Brasil, ocorrendo no ano de 2020 entre 222 ações de fiscalização da ANVISA o recolhimento de 23% dos produtos saneantes utilizados para a limpeza de superfícies e prevenção do Covid 19.

3.3 Os desafios enfrentados pelos farmacêuticos face ao recolhimento de medicamentos contaminados da indústria farmacêutica.

Em um estudo acerca das funções do farmacêutico e suas contribuições para a comunidade é destacado em seu decorrer que cabe ao farmacêutico a verificação e preparação da rotulagem de insumos farmacêuticos, cabendo ainda avaliar as entradas de pedidos, cobranças e inspeções (MOHIUDDIN, 2020).

De acordo com Pereira, Barbosa e Souza (2020), acerca da avaliação da qualidade dos comprimidos de ibuprofeno vendidos irregularmente no centro de Manaus em comparação aos medicamentos comercializados em drogarias, destacou o farmacêutico como um protagonista na integração e aplicabilidade dos experimentos que realizam a análise da eficácia dos medicamentos em pautas.

Concernente a isto, é evidenciado por Suwannaprom et al. (2020), que o farmacêutico exerce funções que influenciam diretamente na cadeia de

abastecimento e no controle de qualidade dos insumos farmacêuticos, tendo em vista que suas ações corroboram na conservação e eficácia desses insumos, sendo ainda os profissionais mais indicado para avaliar o cenário-situacional.

No estudo desenvolvido por Ribeiro, Andrade e Couto (2018), acerca da equivalência medicamentosa, o farmacêutico exerceu um papel essencial na avaliação e aplicação de testes considerados importantes para essa avaliação, sendo possibilitado assim, se obter um parâmetro acerca da qualidade e confiabilidade dos medicamentos genéricos amplamente utilizados pela população brasileira.

Dentre as funções do farmacêutico no que se refere ao controle de qualidade das medicações, eficiência, dispensação e situação sanitária dos medicamentos na atenção básica do sistema de saúde, o farmacêutico exerceu seu papel através do protagonismo na farmacovigilância (COSTA et al. 2017).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através do desenvolvimento desse estudo foi possível evidenciar os aspectos relacionados ao controle de qualidade de medicamentos, bem como os medicamentos recolhidos e descontinuados com elevados níveis de nitrosaminas, os fatores que levaram a esse recolhimento ou descontinuação e o farmacêutico como protagonista nesse viés, sendo o profissional mais adequado para avaliar o cenário situacional proposto.

4. REFERÊNCIAS

ABDALLAH, M.; ABDALLAH, H. A.; MEMISH, Z. A. Burkholderia cepacia complex outbreaks among non-cystic fibrosis patients in the intensive care units: A review of adult and pediatric literature. Burkholderia cepacia complex outbreaks among non-cystic fibrosis patients in the intensive care units: A rev. **Le Infezioni in Medicina**, Riyadh, v. 26, n. 4, p. 299-307, 2018. ISSN 4

AGLIO, T.C.; et al. N-Nitrosaminas em medicamentos: um problema atual, uma realidade antiga. **Quim. Nova**, Vol. XY, No. 00, 1-18, 2022.

ALMEIDA, N.A. S.; SILVA, C.E. L.; SOUZA, O.T. Dispersão espacial e mudança estrutural da indústria química no Brasil. **Revista Cadernos de Economia**, Chapecó, v. 16, n. 30/31, p. 36- 50, 2012.

BAZANI, V.B.; SILVA, A.C.F.; SILVA, K.P. Contaminação de produtos farmacêuticos pelo complexo BURKHOLDERIA- CEPACIA e seus possíveis impactos na saúde e na indústria. **Semin Respir Crit Care Med**. 2021; 19 (4): e20250184.

BELINI, F.H.; TOSTA, T.L. D. Na saúde e na doença: o trabalho na produção de medicamentos. **Trabalho, Educação e Saúde**, Rio de Janeiro, v. 21, 2023, e02096214.

CORRÊA, P.C.R.P.; CHATKIN, J.M.; APO-vareniclina e citisina poderiam ser soluções para a escassez de vareniclina no Brasil? **J Bras Pneumol**. 2023; 49(3): e20230185.

COSTA, E.A.; ARAUJO, P.S.; PEREIRA, M.T.; et al. Situação sanitária dos medicamentos na atenção básica no sistema único de saúde. **Rev. Saúde Pública** vol.51 (Sup. 2) São Paulo 2017 Epub 22-set-2017.

COUTO, R.O.; PEREIRA, L.M.; MENDES, E.M.; et al. ANVISA em ação: Recolhimento de domissaneantes irregulares durante a pandemia da Covid-19 no Brasil. **Brazilian Journal of Health and Pharmacy**, v. 2, n. 3, p. 54-67, 2020.

FACCI, J.; et al. Evolução da legislação e das técnicas analíticas aplicadas a estudos de estabilidade de insumos e produtos farmacêuticos. Revisão, **Quím. Nova** 43 (7), Jul 2020.

GEYER, A.R.C.; SOUSA, V.D.; SILVEIRA, D. Quality of medicines: deficiencies found by brazilian health regulatory agency (Anvisa) on good

manufacturing practices international inspections. **PLoS One**. 2018;13(8):1-17.

JABEEN, S.; et al. Drug recall procedure in ASEAN countries. **Res J Pharm Technol**. 2019;12(12):6041-8.

KAMPF, G.; TODT, D.; PFAENDER, S.; et al. Persistence of coronaviruses on inanimate surfaces and their inactivation with biocidal agents. **Journal of Hospital Infection** 104: 246-251, 2020.

MARTINS, M.A.F.; SCHERER, M.D.A.; LUCCHESI, G. Vigilância e controle de medicamentos abaixo do padrão, falsificados e não registrados: revisão integrativa. **Rev Panam Salud Publica**. 46, 2022.

MOHIUDDIN, A.K. The Excellence of Pharmacy Practice. *Innov Pharm*. 2020; 11(1): 10.24926/iip.v11i1.1662.

PEREIRA, L.M.; MENDES, E.M.; COSTA, T.E.S.; et al. ANVISA em ação: Recolhimento de domissanearios irregulares durante a pandemia da Covid-19 no Brasil. **Brazilian Journal of Health and Pharmacy**, v. 2, n. 3, p. 54-67, 2020.

PINTO, N.N.; RESENDE, K.A.; COUTO, R.O. Insumos farmacêuticos ativos irregulares no Brasil: análise descritiva de 2011 a 2019. **Vigil. sanit. debate** 2021;9(1):61-70.

RIBEIRO, C.C.; ANDRADE, G.M.M.; COUTO, R.O. Estudos de equivalência farmacêutica e perfil de dissolução comparativo de comprimidos contendo hidroclorotiazida. **Infarma, Ciencias farmacêuticas**. 10.14450/2318-9312. v30.e1. a2018.pp 5-13.

SHAIKH, T.; GOSAR, A.; SAYYED, H. Nitrosamine Impurities in Drug Substances and Drug Products. **Journal of Advances in Pharmacy Practices** e-ISSN: 2582-4465, 2(1), 48-57, 2020.

SILVA, C.B.; et al. Desafios ao controle da qualidade de medicamentos no Brasil. **Cad. saúde colet., (Rio J.)** ; 25(3): 362-370, 2017.

SOUSA, M.G.; VIEIRA, V.A.; VIEIRA-ALMEIDA, E.C. Recall de substancias medicamentosas e produtos farmacêuticos e impurezas de nitrosamin. **Brazilian Journal of Development**, Curitiba, v.9, n.5, p.15576-15590, may., 2023.

SUWANNAPROM, P.; et al. Development of pharmacy competency framework for the changing demands of Thailand's pharmaceutical and health services. **Pharm Pract (Granada)**. 2020 Oct-Dec;18(4):2141.

TUESUWAN, B.; VONGSUTILERS, V. Nitrosamine Contamination in Pharmaceuticals: Threat, Impact, and Control. **Journal of Pharmaceutical Sciences**. 110, p. 3118–3128, 2021.

¹Graduando do curso de Farmácia da Universidade Nilton Lins;

²Orientador e Docente do curso de farmácia da Universidade Nilton Lins.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os

Contato

Queremos te ouvir.
WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352
ou 98275-4439
WhatsApp SP:
(11) 98597-3405

Conselho Editorial

Editores Fundadores:
Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

artigos e publique o seu também

[clikando aqui.](#)

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Editor**Científico:**

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil